

УДК 331.44 (311.4:622.33)

DOI 10.5281/zenodo.17083055

ПЕТЕНКО Ирина Валентиновна¹,
ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
КУЧЕР Вячеслав Анатольевич¹¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА: ГРАНИЦЫ, УРОВНИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Статья посвящена исследованию профессиональной работоспособности горнорабочих угольных шахт Донбасса. Авторы отмечают, что угольная промышленность региона сталкивается с рядом серьезных вызовов, включая изменение геополитической ситуации, экономические трудности и демографические проблемы. Исследование направлено на выявление границ, уровней и показателей профессиональной работоспособности в данной сфере, учитывая особенности условий труда, социальной среды и профессионального опыта сотрудников. Установлено, что процессы адаптации работников к условиям труда начинаются задолго до наступления пенсионного возраста, проявляясь наиболее интенсивно в предпенсионном периоде. Отмечается значительное увеличение доли работников средних и старших возрастных групп, а также ускоренное старение персонала, выражающееся в повышении верхнего предельного возраста для выполнения тяжелых видов работ. Полученные результаты подтверждают необходимость проведения систематической диагностики профессиональной пригодности и учета влияния трудовых условий на темпы профессионального старения.

На основе проведенных наблюдений и статистических данных авторы делают вывод о влиянии неблагоприятных условий работы на здоровье и производительность горнорабочих. Особое внимание уделяется возрастному составу работников, который отличается от общероссийских тенденций и характеризуется преобладанием старших возрастов. Анализируются факторы, способствовавшие такому положению вещей, среди которых выделяются исторические события последних десятилетий, низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и ограниченные возможности экспорта.

Авторами предлагается алгоритм комплексной диагностики профессиональной работоспособности, включающий оценку физического состояния, психоэмоционального фона и квалификационного уровня работников. Данный подход позволяет определить оптимальные стратегии управления персоналом и повышения эффективности производства в сложных условиях угледобывающей отрасли Донбасса.

Научная значимость заключается в выявлении закономерностей процесса профессионального старения горнорабочих, обусловленного спецификой условий труда и окружающей среды. Практическими рекомендациями являются разработка профилактических мер, направленных на повышение устойчивости организма работников к профессиональным нагрузкам, внедрение методов ранней диагностики функциональных нарушений и адаптация рабочих процессов с учетом индивидуальных физиологических возможностей сотрудников.

Ключевые слова: профессиональная работоспособность, угольная отрасль, возрастная структура, профессии и категории работников, квалификация работников, условия труда, адаптация рабочих процессов.

Введение. В основных профессиях горнорабочих угольных шахт Донбасса, характеризующихся неблагоприятными условиями труда, наблюдается тенденция роста занятости лиц старшего и пожилого возраста. Это противоречит общероссийским трендам и может объясняться следующими причинами: «болезненное наследие» функционирования угольной отрасли в период 1991 – 2014 гг., когда она выступала «донором» экстенсивного функционирования горно-металлургического комплекса с крайне недостаточным уровнем инвестирования в обновление основных фондов; стагнацией объемов добычи в период особого статуса Донецкой Народной Республики как непризнанной территории с крайне ограниченными экспортными возможностями в период 2015-2022 гг.; острой фазой военно-политического противостояния в период 2022 – 2025 гг. и сложностями переходного периода в условиях интеграции в общероссийское экономическое пространство. Угольная отрасль Донецкой Народной Республики, как исторической территории Российской Федерации, только начинает возрождаться в условиях роста спроса на продукции как в других новых регионах, отчасти повторяет слабый, фрагментарный рост и оживление внутренней конъюнктуры как результат реализации ряда инфраструктурных программ и проектов федерального и регионального уровня по восстановлению и запуску производств. Так в целом можно охарактеризовать общий контур эволюционных и институциональных аспектов функционирования угольной отрасли в современных условиях.

Особое место в спектре существующих проблем угольной промышленности, несомненно, занимают вопросы организации труда горнорабочих, напрямую связанные с проблемами рынка труда новых территорий. Если формулировать проблему в узком смысле, перед нами стоит задача анализа и оценки уровня профессиональной работоспособности горнорабочих с учетом возраста отдельных категорий и профессий. Внимательное изучение системных исследований и аналитических разработок в общероссийской практике, которые проводились С.А. Максимовым, Е.В. Максимовой, Ю.Н. Мазур [1, с. 40-44], свидетельствует о том, что только условиями труда (по картам аттестации рабочих мест) нельзя объяснить возрастную структуру горнорабочих угольных предприятий. Мы всецело разделяем позицию авторов о том, что имеет место также влияние других специфических факторов – социальных, экономических, образовательных, а, кроме того, местных и профессиональных традиций. Учитывая то, что географические границы Донецкого угольного бассейна за последние 25-30 лет «перекраивались» бессистемно, а на его территории идут активные боевые действия в формате «расширяющего» социально-политического конфликта, набор и характер таких переменных представляет несомненный научный интерес для разработки алгоритма комплексной диагностики возрастных и структурных особенностей профессиональной трудоспособности горнорабочих угольных шахт Донбасса.

Целью данного исследования является комплексная диагностика профессиональной работоспособности с учетом тенденций изменения условий труда работников действующих угольных шахт Донецкой Народной Республики по данным самостоятельных исследований и информации Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики в сопоставлении с показателями профессиональной работоспособности и динамики возрастной структуры отдельных регионов Российской Федерации.

Материалы и методы. Индикатором массового несоответствия интенсивности воздействия факторов производственной среды, стоимости трудовых действий, в том числе и энергетической, технологических параметров осуществления трудовой деятельности и существующих режимов труда уровню специфической и неспецифической резистентности, индивидуальным параметрам мощности аэробных, сенсо-моторных,

компенсаторно-приспособительных и других возможностей организма и, как следствием, неспособности горнорабочих мобилизовать системные механизмы обеспечения трудовой деятельности служат изменения возрастных границ профессиональной работоспособности и темпов профессионального старения горнорабочих [1-3].

Оценка профессиональной работоспособности и механизмов профессионального старения горнорабочих может проводиться по общепринятой геронтологической методике [4; 13]. В рамках данного подхода граница максимального соответствия работоспособности требованиям профессии устанавливалась по модальному значению показателя возраста. Лица, входящие в возрастную группу в пределах $Mo + \sigma$, формируют долю работающих с производственно-необходимой работоспособностью. В возрастную группу от $Mo + \sigma$ до $Mo + 2\sigma$ включаются рабочие с пониженной работоспособностью, а лица, вышедшие за границы этой группы, имеют «пределный» возраст в данной профессии.

Данное утверждение базируется на детальном ознакомлении с методикой Л.Н. Шпагиной, С.Н. Филимонова, предложенной в работе [4, с. 666-669], которая в качестве объекта рассматривает шахты Кузбасса, горно-геологические условия разработки которых частично схожи с системами разработки и подготовки угольных шахт Донбасса. Авторы данной работы, изучая возрастную структуру отдельных профессий справедливо полагают, что уровень здоровья, биологический возраст и темп старения горнорабочих формирует базовый набор признаков (см. формулу 1):

$$Ts = f(BB; U3), \quad (1)$$

где Ts – темпы старения;

BB – биологический возраст, лет;

U3 – уровень здоровья, как оценка медицинских данных.

Темпы старения горнорабочих традиционно предлагается изучать, опираясь на показатели биологического возраста и данных здоровья. Оценка темпов старения изучаемой категории работников в нашем случае дополняется аналитическими исследованиями Российского геронтологического клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Для определения биологического возраста предлагается использовать результаты измерения систолического и диастолического артериального давления, жизненной емкости легких, продолжительности задержки дыхания после глубокого вдоха и выдоха, статической балансировки и самооценки здоровья.

Биологический и должный биологический возраст рассчитывали по моделям (1) и (2), которые модифицированы по данным, полученным в результате обследования горнорабочих угольных шахт Донбасса в период 2019-2021 гг.:

$$BB = 36,73 - 4,57ЖЕЛ + 0,197АДД - 0,067СБ + 0,597СОЗ, \quad (2)$$

где ЖЕЛ – жизненная емкость легких, л;

АДД – артериальное давление диастолическое, мм рт.ст.;

СБ – статическая балансировка, с;

СОЗ – самооценка здоровья, ед.

$$ДБВ = 0,297 \times KB + 28,06, \quad (3)$$

где ДБВ – должный биологический возраст, лет;

KB – календарный возраст, лет.

С помощью данных формул устанавливали индивидуальные величины фактического (*БВ*) и должного (*ДБВ*) биологического возраста у каждого обследуемого рабочего.

Для оценки интенсивности процессов старения сопоставляли индивидуальные величины фактического биологического возраста с должными, которые характеризуют популяционный стандарт темпов старения. Разница между показателями *БВ* и *ДБВ* позволяет судить о темпах биологического старения, то есть, насколько обследуемый опережает своих сверстников в темпах старения или отстает от них. Если степень старения, обследуемого меньше, чем средняя степень старения лиц равного с ним календарного возраста, то $БВ - ДБВ < 0$. Если степень старения, обследуемого больше, то $БВ - ДБВ > 0$. Если степень постарения обследуемого такая, как средняя степень постарения лиц равного с ним календарного возраста, то $БВ - ДБВ = 0$. Такой подход к процедурам аналитического оценивания является базовой предпосылкой изучения трудоспособности работников и может дополняться набором других параметров оценивания согласно [4, с. 666-669].

Таблица 1. Распределение горнорабочих по уровню профессиональной работоспособности

Профессия	Границы профессиональной работоспособности (лет) и удельный вес горнорабочих в структуре выборки (в %)			
	Максимальная	Необходимая	Пониженная	Предельная
Забойщик	20-30 (37,5)	30-38 (31,6)	38-46 (27,6)	46-52 (3,3)
ГРОЗ	20-34 (40,2)	34-40 (28,0)	40-46 (22,0)	46-51 (9,8)
Проходчик	20-33 (39,7)	33-40 (32,6)	40-48 (20,0)	48-52 (6,9)
Горнорабочий подземный	19-33 (34,6)	33-41 (24,5)	41-48 (16,3)	48-59 (24,6)
Электрослесарь подземный	19-35 (50,4)	35-42 (21,4)	42-50 (15,9)	50-54 (12,5)
Машинист электровоза	20-34 (51,2)	34-41 (20,5)	41-47 (12,2)	47-52 (16,1)
Машинист подземных установок	20-54 (80,1)	54-62 (18,0)	62-70 (1,9)	-
Машинист бурового станка	20-48 (64,5)	48-56 (32,3)	56-63 (3,2)	-
Взрывник	20-34 (20,3)	34-41 (17,0)	41-48 (28,8)	49-53 (33,9)

Представителями наиболее массовых подземных профессий, которые охватывают почти половину состава подземных рабочих, являются горнорабочие очистных и проходческих забоев. Удельный вес горнорабочих этих профессий составляет 24,0 и 21,1 %, соответственно.

Последующие места (по их массовости) занимают представители подземных профессий электрослесаря (18,8%) и горнорабочего (15,4%). Удельный вес машинистов электровозов и машинистов подземных установок не превышает 4,1-6,7%. Немногочисленны по численности машинисты буровых станков (1,3%). Еще меньше удельный вес лиц, занятых на взрывных работах (1,2%).

Средний возраст работающих в подземных условиях угольных шахт составляет 36,0-43,0 года (табл. 2, рис. 1). Среди рабочих большинства профессий он не достигает

40 лет. В анализе процессов профессионального старения большое значение отводится определению возрастных границ профессиональной работоспособности. Последние интегрально отражают биологический фонд трудовых возможностей, необходимых для осуществления деятельности в конкретной профессии.

Таблица 2. Показатели биологического старения горнорабочих в разрезе профессиональных групп

Профессиональная группа	Среднее значение показателя	
	паспортный возраст, лет	БВ-ДБВ, ед.
Основная	38,1	1,50
ГРОЗ	38,5	0,29
Проходчики	39,9	1,11
Забойщики	36,6	3,09
Смешанная	40,8	1,53
Прочие	42,8	0,09

Рис. 1. Распределение горнорабочих по уровню профессиональной работоспособности (авторская разработка)

Условные обозначения:

Профессия: 1 – основная (ГРОЗ, забойщик, проходчик), 2 – вспомогательная (машинисты подземных установок и буровых станков).

Возрастная граница профессиональной работоспособности:

М – максимальная, Н – необходимая, П – пониженная, Пр – предельная.

Модальный возраст машинистов буровых станков и подземных установок превышает аналогичный показатель по всей группе подземных рабочих на 4,9-11,2 года. У рабочих остальных профессий этот показатель находится в узком возрастном диапазоне от 30 до 35 лет. Среди рабочих большинства профессий (77,8%) граница максимального соответствия работоспособности требованиям профессии достигается в возрасте 33-35 лет. Для машинистов буровых станков и подземных установок возрастной ценз увеличивается и достигает 41, 48 и 54 лет, соответственно.

В границах максимального соответствия возраста требованиям профессии в различных профессиональных группах занято от 20,3 до 80,1% работающих [5, с. 348-358]. Удельный вес лиц, обладающих производственно-необходимой работоспособностью, составляет 13-33%. Возрастная граница производственно-необходимой работоспособности, по сравнению с максимальной, увеличивается на 6-7 лет и достигает 40-42 лет. На этом фоне отчетливо выделяются машинисты буровых станков и подземных установок.

Верхняя граница производственно-необходимой работоспособности у представителей этих профессий составляет соответственно 56 лет и 62 года. Фактически лишь машинисты буровых станков и подземных установок достигают пенсионного возраста при сохранении производственно-необходимой работоспособности. Горнорабочие остальных профессиональных групп уходят на пенсию при пониженной профессиональной работоспособности. В состоянии сниженной профессиональной работоспособности продолжают трудиться от 1,9 до 28,8% работающих. Их численность зависит от возрастных границ максимальной и производственно-необходимой работоспособности. Чем шире эти границы, тем меньше среди работающих лиц с пониженной работоспособностью.

В границах предельной профессиональной работоспособности, характеризующей рубеж полной утраты трудоспособности в данной профессии [6, с. 154-157], продолжают работать с учетом профессии от 3,3 до 33,9% шахтеров. Для забойщиков, ГРОЗ и проходчиков рубеж утраты трудоспособности в профессии составляет 51-52 года, для горнорабочих подземных – 59 лет.

Возрастной рубеж выхода на пенсию опережает аналогичный показатель утраты профессиональной работоспособности среди рабочих основных профессий на 1-2 года, вспомогательных – на 9 и более лет. В группах с широкими границами профессиональной работоспособности не встречаются лица в возрасте предельной работоспособности.

Результаты анализа показателей верхнего «предельного» возраста у представителей различных профессиональных групп позволяют объединить всех рабочих в три группы.

К первой группе относятся рабочие тех профессий, верхний «предельный» возраст работы в которых не превышает 52 лет. Среди них ГРОЗ, забойщики, проходчики, взрывники, машинисты электровозов.

Во вторую группу входят подземные электрослесари и горнорабочие. Верхний «предельный» возраст рабочих этих профессий увеличивается до 54-59 лет. Третью группу составляют машинисты буровых станков и подземных установок, верхний предельный возраст которых достигает 63-70 лет и более. Величина верхнего «предельного» возраста позволяет косвенно судить о силе воздействующих на работающих профессионально-производственных факторов.

Сравнительный анализ полученных результатов (рис. 2) свидетельствует о том, что узкие границы профессиональной работоспособности типичны для рабочих основных подземных профессий (ГРОЗ, проходчики, забойщики), широкие – для рабочих вспомогательных профессий (машинисты подземных установок, буровых станков и т.д.). Возрастная динамика численности рабочих различных профессий отчетливо подтверждает этот вывод. Максимальный уровень занятости ГРОЗ и проходчиков приходится на возраст 30-39 лет.

Представительство лиц данного возраста среди горнорабочих вспомогательных профессий уменьшается в 2-3 раза. Удельный вес рабочих основных профессий в возрасте 40-49 лет сокращается в 1,2-2 раза. И, наоборот, среди рабочих вспомогательных профессий удельный вес рабочих старше 40 лет увеличивается (рис. 3).

Рис. 2. Распределение горнорабочих различных профессий по возрасту

Условные обозначения:

категории профессий: 1 – машинист электровоза; 2 – ГРОЗ; 3 – проходчик; 4 – мастер-взрывник; 5 – электрослесарь; 6 – горнорабочий; 7 – машинист подземной установки; 8 – машинист бурового станка.

Рис. 3 Распределение выделенных кластеров горнорабочих по возрасту

Условные обозначения:

Профессия по группам: 1 – основная (ГРОЗ, забойщик, проходчик), 2 – вспомогательная (машинисты подземных установок и буровых станков).

Как видно, процесс поиска и смены условий труда адекватно текущему состоянию здоровья, даже в ущерб заработку, начинается не в пенсионном возрасте, а значительно раньше. Наиболее энергично этот процесс протекает в предпенсионном десятилетии. Исследования показали, что положительный баланс в численности между поступившими и уволившимися сохраняется до 25 лет, когда на два поступления регистрируется одно увольнение. Среди лиц 30-39 лет уже увольняется на 33% рабочих больше, чем поступает. В предпенсионном возрасте это соотношение составляет 1:1,5, а среди пенсионеров на шесть увольнений отмечается только одно поступление. Пик увольнений среди рабочих основных профессий отмечается в возрасте 50-51 года. В результате среди рабочих основных профессий в пенсионном возрасте продолжают работать не более 6–12%. Причем, и они увольняются в течение первых трех лет выхода на пенсию.

По-видимому, жесткие требования к функциональным возможностям организма среди рабочих основных профессий, обусловленные параметрами производственной среды и деятельности [6, с. 36-39; 7, с. 30-34], являются главной причиной массового ухода на пенсию или перехода горнорабочих предпенсионного и пенсионного возраста на вспомогательные работы. Подтверждением этому служат данные о 1,5-2-кратном увеличении показателя занятости лиц пенсионного возраста на вспомогательных работах. Сопоставительный анализ результатов собственных исследований и литературных данных о возрастной структуре горнорабочих указывает на их существенное постарение к концу века. На рубеже 70-80 годов среди рабочих основных профессий преобладали (59-62%) лица молодого возраста 20-29 лет. В 2000 годах удельный вес молодых рабочих снизился до 17-18%.

Одновременно удельный вес представителей средней возрастной группы 30-49 лет увеличился с 33-35% в два и более раз и достиг 75-76%. Такое повзросление состава работающих на угольных шахтах свидетельствует о процессе относительного постарения. Сдвиг в сторону постарения горнорабочих трудоспособного возраста заметно отразился на увеличении модального возраста. За прошедший период этот показатель увеличился на 9 лет (с 24 до 33 лет). Верхний «предельный» возраст ГРОЗ увеличился с 41 до 46 лет, проходчиков – с 43 до 48 лет.

Результаты. Таким образом, изменения возрастной структуры горнорабочих угольных шахт Донбасса проявляются в значительном увеличении удельного веса лиц среднего (30-49 лет) и старшего (50-59 лет) рабочего возраста. Характерная для 90-х годов молодежная структура распределения горнорабочих основных профессий по возрасту сменилась близкой к нормальной в период 2000-2010 гг., и значительно ухудшилась в период обострения социально-политической ситуации в 2014-2020 гг.

Процессы формирования возрастных границ профессиональной работоспособности тесно связаны с темпами старения горнорабочих. Результаты определения величин расхождения фактического и должного биологического возраста у горнорабочих различных профессиональных групп (табл. 4) свидетельствует о том, что условия и характер трудовой деятельности в угольных шахтах существенно отражаются на темпах профессионального старения работающих.

Для профессий с «узкими» возрастными границами профессиональной работоспособности характерен ускоренный темп биологического старения. В частности, у забойщиков, несмотря на самый молодой календарный возраст (36,6 года), отклонение биологического возраста от его должной величины составляет 3,1 ед. Это указывает на то, что процессы биологического старения забойщиков почти на 10% опережают хронологический (паспортный) отсчет времени. В то же время у представителей вспомогательных профессий с характерными «широкими» возрастными границами профессиональной работоспособности отмечается практически полное соответствие

биологического возраста его профессиональному стандарту. Причем группа горнорабочих вспомогательных профессий по возрасту (по паспорту) старше забойщиков более чем на 6 лет. Проходчики и горнорабочие со смешанным стажем работы в основной профессии по темпам профессионального старения занимают промежуточное положение между забойщиками и горнорабочими вспомогательных профессий. Ближе к последним по степени отклонения биологического возраста от должной величины располагаются горнорабочие очистных забоев. По сравнению с горнорабочими основных профессий у ГРОЗ этот показатель достоверно снижен более, чем в 5 раз.

В процессе старения меняется характер адаптации рабочих к физической нагрузке, с трудом усваивается ими навязанный ритм работы. Лица старшего возраста достигают более высокой работоспособности при работе в произвольном ритме. В результате тяжелой и напряженной работы в условиях действия вредных факторов шахтной среды у горнорабочих изменяется стратегия регуляции физиологических функций и трудовой деятельности. В период разрушения старой и формирования новой программы регуляции резко возрастает вероятность развития состояний декомпенсации и оживления имеющихся в организме патологических процессов. Этим обстоятельством можно объяснить рост хронических заболеваний среди горняков старше 30 лет и, в частности, более чем двукратный рост заболеваний органов кровообращения.

Детальные исследования по данной проблематике в работах А.П. Михайлуц, А.Н. Першина, М.И. Цигельник, В.Б. Алексеева, В.А. Куракина [9, с. 14-27] еще раз подтверждают выдвинутый нами тезис о тесной корреляции между качеством жизни работников, возрастной структурой и темпами старения.

Особую роль при этом играют итоги комплексного исследования условий труда в рамках исследования И.В. Бухтиярова, Е.В. Зибарева, С.М. Востриковой, О.К. Кравченко, Т.Е. Пиктушанской, Е.А. Кузнецовой, А.К. Бессоновой, в котором отмечено, что комплексные «...показатели степени вредности условий труда в профессиях угольной отрасли достоверно коррелируют с показателями профессиональной заболеваемости, что свидетельствует о необходимости усиления контроля за условиями труда шахтёров по сохранению профессионального здоровья и поддержания его на уровне приемлемых рисков, имеющих важнейшую государственную значимость как инструмента повышения трудового потенциала одной из ведущих отраслей экономики России» [5, с. 357].

Сочетанное влияние вредных и опасных факторов сопровождается снижением адаптационных возможностей организма и ухудшением состояния здоровья. Это приводит к существенному изменению (увеличению) темпов старения.

Таким образом, приспособление горнорабочих к экстремальным условиям угольных шахт сопровождается значительным напряжением, а в ряде случаев и истощением компенсаторно-приспособительных механизмов уже в начальный период работы в этих условиях. Продолжительная работа в угольной шахте может стать в дальнейшем причиной развития патологических изменений со стороны различных органов и систем. В частности, систематическое воздействие полимодального комплекса вредных и опасных факторов производственной среды и деятельности после 10-15 лет стажа становится причиной абсолютного истощения адаптационных возможностей организма у большинства горнорабочих основных профессий.

Заключение. Представленное исследование посвящено детальному анализу процессов профессиональной адаптации и изменений возрастной структуры горнорабочих угольных шахт Донбасса. Эмпирически установлено, что массовое перераспределение кадров происходит задолго до наступления пенсионного возраста: пик массовых увольнений фиксируется около 50-51 года, тогда как рабочие старше 60 лет составляют лишь незначительную долю (6-12%). Основной движущей силой такого поведения выступает физическое истощение и ухудшение функциональных возможностей организма

вследствие тяжелых условий труда.

Полученные результаты демонстрируют резкое повышение удельного веса работников среднего и старшего возраста, начиная с конца XX века. Возрастной состав изменился от преимущественно молодой категории (около 60%) в конце 1970-х годов до практически полного доминирования средних и пожилых работников (до 75-76%), особенно ярко проявившегося в кризисные периоды начала XXI века.

Научная новизна работы состоит в установлении четких взаимосвязей между профессиональным возрастом, биологическим старением и факторами производственной среды, подчеркивая необходимость разработки дифференцированных подходов к управлению кадрами в угольной отрасли. Полученные выводы открывают перспективы углубленного изучения вопросов сохранения и продления эффективной профессиональной активности горных рабочих путем оптимизации условий труда и внедрения специальных профилактических мероприятий.

Таким образом, данное исследование имеет высокую научную ценность и практические рекомендации для обеспечения устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Список литературы

1. Максимов, С.А. Возрастная структура шахтеров в зависимости от условий труда / С.А. Максимов, Е.В. Максимова, Ю.Н. Мазур // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2009. – № 7. – С. 40–44.
2. Чеботарёв, А.Г. Специальная оценка условий труда работников горнодобывающих предприятий / А.Г. Чеботарёв // Горная промышленность. – 2019. – №1(143). – С. 42–44.
3. Захаренков, В.В. Гигиена труда и здоровье рабочих в условиях реструктуризации угольной промышленности Кузбасса / В.В. Захаренков, А.М. Олещенко // Бюллетень Научного совета «Медико-экологические проблемы работающих». – 2004. – № 2. – С. 44–48.
4. Шпагина, Л.Н. Оценка биологического возраста и темпа старения как показателя состояния здоровья шахтеров Кузбасса / Л.Н. Шпагина, С.Н. Филимонов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 7. – С. 666–669.
5. Бухтияров, И.В. Современное состояние условий труда в угольных шахтах России / И.В. Бухтияров, Е.В. Зибарев, С.М. Вострикова, О.К. Кравченко, Т.Е. Пиктушанская, Е.А. Кузнецова, А.К. Бессонова // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2023. – № 6. – С. 348–358.
6. Окс, Е.И. Оценка условий труда и расчет допустимого (безопасного) стажа основных профессий угольных шахт Кузбасса / Е.И. Окс, В.А. Куракин, А.О. Абашкин // Медицинский журнал труда и экологии человека. – 2015. – № 3. – С. 154–157.
7. Олещенко, А.М. Оценка риска нарушения здоровья работников промышленных предприятий / А.М. Олещенко, В.В. Захаренков, Д.В. Суржиков, В.В. Кислицына, Т.Г. Корсакова // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2016. – № 5. – С. 36–39.
8. Олещенко, А.М. Оценка влияния производственных факторов на здоровье, работающих на предприятиях угольной промышленности и теплоэнергетики Кузбасса / А.М. Олещенко // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2004. – № 4. – С. 30–34.
9. Михайлуц, А.П. Расчет индивидуальных рисков профессиональных хронических заболеваний и отравлений, безопасного стажа работы : методические рекомендации /

А.П. Михайлуц, А.Н. Першин, М.И. Цигельник, В.Б. Алексеев, В.А. Куракин. – Кемерово : Кемеровская государственная медицинская академия, 2000. – 28 с.

10. Петров, Г.П. Методические подходы к оценке индивидуального качества жизни работающих в угольной отрасли / Г.П. Петров, А.Г. Петров, В.А. Семенихин // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2015. – № 15. – С. 22–25.

11. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. – М. : Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 24 с.

12. Роспотребнадзор. Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. – М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора России, 2005. – 142 с.

13. Фоменко, Д.В. Медико-биологические исследования профессиональной патологии органов дыхания у шахтеров / Д.В. Фоменко, К.Г. Громов, П.В. Золоева, Н.Н. Михайлова // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2007. – № 25. – С. 67-71.

Петенко Ирина Валентиновна, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Кучер Вячеслав Анатольевич, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: v.kucher@donnu.ru

ORCID: 0009-0004-1913-7020

Поступила в редакцию 11.05.2025 г.

UDC 331.44 (311.4:622.33)

DOI 10.5281/zenodo.17083055

PETENKO Irina¹,
ZAGORNAYA Tatyana¹,
KUCHER Vyacheslav¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

COMPLEX DIAGNOSIS OF PROFESSIONAL FITNESS AMONG COAL MINE WORKERS IN DONBAS: BOUNDARIES, LEVELS, INDICATORS

This article is devoted to a study of the professional performance of coal mine workers in Donbas region's coal mines. The authors note that the coal industry in this area faces several serious challenges, including changes in geopolitical circumstances, economic difficulties, and demographic issues. The study aims to identify boundaries, levels, and measures of professional performance within this field, taking into account specific features of working conditions, social environment, and professional experience of employees.

It has been established that workers' adaptation processes begin long before retirement age, becoming most intense in the pre-retirement period. There is also noted a significant increase in the proportion of middle-aged and older workers, along with accelerated workforce aging, which manifests itself through raising the upper limit of acceptable ages for heavy work types. These findings confirm the necessity of systematic diagnostics regarding professional suitability and consideration of how working conditions affect the pace of professional aging.

Based on observations and statistical data collected, the authors conclude that adverse working conditions negatively impact both the health and productivity of coal miners. Particular attention is given to the age composition of workers, which differs from national tendencies and is characterized by a predominance of older age groups. Analyzing contributing factors, historical events over recent decades are highlighted, along with low investment levels in infrastructure and limited export opportunities.

The authors propose a comprehensive diagnostic algorithm for assessing professional performance, encompassing evaluations of physical condition, psycho-emotional background, and qualification level of employees. This approach allows determining optimal strategies for managing staff and improving production efficiency in challenging conditions faced by the coal-mining sector in Donbas.

Scientific significance lies in identifying patterns related to professional aging among coal miners, influenced by unique characteristics of their working conditions and environmental surroundings. Practical recommendations include developing preventive measures aimed at enhancing worker resilience against professional loads, introducing early detection methods for functional disorders, and adapting work processes based on individual physiological capabilities.

Key words: *professional performance, coal industry, age structure, occupational categories, worker qualification, working conditions, adaptation of work processes.*

References

1. Maksimov, S.A., Maksimova, E.V. & Mazur, Y.N. (2009). [Age structure of miners depending on working conditions]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Medical journal of labor and industrial ecology*, (7), 40–44. (In Russian).
2. Chebotarev, A.G. (2019). [Special assessment of working conditions at mining enterprises]. *Gornaya promyshlennost' = Mountain industry*, (1)(143), 42–44. (In Russian).
3. Zakhar'enkova, V.V. & Oleshchenko, A.M. (2004). [Labour hygiene and workers' health during restructuring of Kuzbass coal industry]. *Byulleten' nauchnogo soveta «Mediko-*

ekologicheskie problemy rabotayushchikh» = *Bulletin of scientific council «Medico-ecological problems of employees»*, (2), 44–48. (In Russian).

4. Shpagina, L.N. & Filimonov, S.N. (2013). [Biological age and aging rates as indicators of health status among Kuzbass miners]. *Fundamental'nyye issledovaniya = Fundamental research*, (7), 666–669. (In Russian).

5. Bukhtiyarov, I.V., Zibarev, Ye.V., Vostrikova, S.M., Kravchenko, O.K., Piktushanskaya, T.E., Kuznetsova, Ye.A. & Bessonova, A.K. (2023). [Current state of working conditions in Russian coal mines]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Medical journal of labor and industrial ecology*, (6), 348–358. (In Russian).

6. Okh, E.I., Kurakin, V.A. & Abashkin, A.O. (2015). [Evaluation of working conditions and calculation of allowable career length for major occupations in Kuzbass coal mines]. *Meditinskiy zhurnal truda i ekologii cheloveka = Medical journal of labor and industrial ecology = Medical journal of labor and industrial ecology*, (3), 154–157. (In Russian).

7. Oleshchenko, A.M., Zakhar'enko, V.V., Surzhikov, D.V., Kislitsyna, V.V. & Korsokava, T.G. (2016). [Health risk assessment of industrial enterprise workers]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Bulletin of East-Siberian Science Center SO RAMN*, (5), 36–39. (In Russian).

8. Oleshchenko, A.M. (2004). [Assessment of impact of production factors on health of personnel in coal and energy companies of Kuzbass]. *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN = Bulletin of East-Siberian Science Center SO RAMN*, (4), 30–34. (In Russian).

9. Mikhayluts, A.P., Pershin, A.N., Tsygelnick, M.I., Alekseyev, V.B. & Kurakin, V.A. (2000). [*Individual risks of occupational chronic diseases and poisonings, safe work tenure: methodical guidelines*]. Kemerovo: Kemerovo State Medical Academy. 28 p. (In Russian).

10. Petrov, G.P., Petrov, A.G. & Semenikhin, V.A. (2015). [Methodological approaches to evaluating individual quality of life in coal industry]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Medical journal of labor and industrial ecology*, (15), 22–25. (In Russian).

11. Ministry of Health of the Russian Federation. (2003). R 2.2.1766-03 [*Guideline for professional health risk assessment. Organizational-methodological basis, principles and criteria of assessment*]. Moscow: Federal centre of GosSanEpiDNadzora of Minzdrav RF. (In Russian).

12. Rospotrebnadzor. (2005). R 2.2.2006-05 [*Guidance on hygienic assessment of working environment and labour process. Criteria and classification of working conditions*]. Moscow: Federal Centre of Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor RF. (In Russian).

13. Fomenko, D.V., Gromov, K.G., Zoloeva, P.V. & Mikhaylova, N.N. (2007). [Medico-biological study of respiratory organ pathologies among Kuzbass miners]. *Byulleten' fiziologii i patologii dykhaniia = Bulletin of physiology and pathology of breathing*, (25), 67–71. (In Russian).

Petenko Irina, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Kucher Vyacheslav, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: v.kucher@donnu.ru

ORCID: 0009-0004-1913-7020

Received 11.05.2025